

Frequentismus und Bayesianismus: Epistemische Herausforderungen statistischer Verfahren

Kleymann, Rabea

rabea.kleymann@phil.tu-chemnitz.de

Technische Universität Chemnitz, Deutschland

ORCID: 0000-0003-3856-2685

Wahlverwandtschaften 2.0? Geisteswissenschaften und Statistik

Statistische Verfahren sind in den Forschungspraktiken der Digital Humanities (DH) fest etabliert (Arnold und Tilton 2019). DHler*innen greifen auf statistische Verfahren zurück, die sich in ihren theoretischen Annahmen grundlegend von geisteswissenschaftlichen Methoden unterscheiden (McElreath 2020; Drucker 2022). Dabei sind statistische Verfahren weder neutral noch theoriefrei (Lin 2022; Desai u. a. 2022). Mehr noch, die Statistik umfasst eine Reihe unterschiedlicher theoretischer Paradigmen, die von der frequentistischen und bayesianischen Statistik bis hin zum maschinellen Lernen reichen (Romeijn 2022; Otsuka 2023). In den DH steht die Diskussion dieser Paradigmen jedoch noch am Anfang (Da 2019; Underwood 2019; Piper 2020). Wie verhalten sich diese Paradigmen zu geisteswissenschaftlichen Interpretationspraktiken?

In wissenschaftstheoretischer Perspektive setzt sich der Beitrag mit den Paradigmen der Inferenzstatistik, dem Frequentismus und dem Bayesianismus, in den DH auseinander.¹ Während Althof (2018) noch von einer „neuen Wahlverwandtschaft“ zwischen den Natur- und Geisteswissenschaften ausging, rückt aktuell das Verhältnis zwischen den Geisteswissenschaften und der Statistik in den Vordergrund.² Statistische Ansätze werden in den DH als *Verfahren* beschrieben, die im „Gegensatz zu Methoden aber nicht zwangsläufig erkenntnisorientiert“ (Horstmann u. a. 2023) sind. Im Beitrag argumentiere ich, dass eine kritische Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen statistischer Paradigmen notwendig ist, um deren Integration in die DH nicht als bloß technische, sondern als epistemische Rahmen zu verstehen. Beispielhaft untersuche ich, ob die Wahl zwischen Frequentismus und Bayesianismus bei Anwendung auf denselben Datensatz zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen führt (Efron 1986; van Dongen u. a. 2019). Methodisch gehe ich wie folgt vor: Erstens werden zwei zentrale Unterschiede zwischen dem Frequentis-

mus und dem Bayesianismus rekonstruiert. Zweitens wird anhand eines Fallbeispiels in R untersucht, wie dieselbe Forschungsfrage mit einer frequentistischen linearen Regression sowie mit einer bayesianischen Beta-Regression beantwortet wird. Als Datenbasis dient der DALA-Datensatz (Earhart 2025), der US-amerikanische Literaturanthologien von 1915 bis 2017 erfasst. Im Fokus steht dabei nicht primär der Unterschied der numerischen Resultate, sondern die unterschiedlichen epistemischen und modellierungstheoretischen Rahmungen, die Frequentismus und Bayesianismus für DH-Forschungsdesigns bereitstellen. Drittens werden die Ergebnisse im Hinblick auf ihre epistemischen Implikationen für die DH diskutiert.

Kompetenz statt Theorie: Statistik im Forschungsdiskurs der DH

In den DH sind Fragen der Theoriebildung oftmals an geisteswissenschaftliche Denktraditionen gekoppelt (Gengnagel 2022; Kleymann 2024). DHler*innen beziehen sich häufig auf literatur- und kulturwissenschaftliche Theorieansätze (Kleymann u. a. 2022). Statistische Theorien hingegen bleiben meist implizit. Einige Ausnahmen beleuchten historische und ethische Dimensionen statistischer Praxis (Dobson 2019; D’Ignazio und Klein 2020). Drei Gründe können hervorgehoben werden: Erstens unterscheiden sich statistische Theorien strukturell von literatur- und kulturwissenschaftlichen Theoriekonzepten. Sie sind in erster Linie nicht diskursiv oder semantisch-narrativ angelegt (Zima 2017). Zweitens prägt seit den 1990er Jahren die Konjunktur der Datenwissenschaften, die unter anderem als „greater statistics“ (Chambers 1993, 182) in den Diskurs eingeführt wurden, eine praktische Auffassung von statistischem Wissen. Der Umgang mit Statistik wird meist als „Skillset“ oder „Kompetenz“ (Saner 2022, 67) vermittelt. Während Napolitani et al. die Effektivität der Datenwissenschaften mit deren „agnostic structure“ (2021, 44) begründen, verneinen Desai et al. eine „theory-free science“ (2022, 469) mit Bezug auf die Arbeiten der *critical data studies* (Kitchin und Lauriault 2014). Die Diskussion um eine *statistical literacy* in den DH zielt drittens oft auf das Verstehen von Transformationsprozessen, nicht auf deren epistemische Voraussetzungen. So führt z. B. Schmidt (2016) aus, dass „some basic standards“ ausreichen. Demgegenüber kritisiert Allington: „A little statistical learning is not ‚enough‘, any more than a little historical learning could be“ (2022, 383).

Frequentismus und Bayesianismus

Innerhalb der Inferenzstatistik lassen sich zwei Paradigmen unterscheiden: der Frequentismus und der Bayesianismus (Sprenger 2016; Romeijn 2022). Beide divergieren nicht nur methodisch, sondern auch in der Art und Weise, wie Wahrscheinlichkeit, Evidenz und Unsicherheit theoretisch verstanden werden. In den DH sind sowohl frequentis-

tische als auch bayesianische Ansätze vertreten (Herrmann 2017; Roller 2023; Bamman, Underwood und Smith 2014; Underwood 2019). Ferner spielt im Bereich des maschinellen Lernens unter anderem der Naïve Bayes Classifier eine Rolle (Hulden 2014; Long und So 2016).

Ein zentraler Unterschied betrifft die Interpretation von Wahrscheinlichkeit (Stigler 2016). Frequentistische Ansätze verstehen Wahrscheinlichkeit als langfristige relative Häufigkeit in wiederholten Versuchen (Romeijn 2022). Wahrscheinlichkeit bezieht sich hier ausschließlich auf Kollektive. Das bedeutet, dass singuläre Ereignisse, wie sie unter anderem in den Geisteswissenschaften eine Rolle spielen, im frequentistischen Sinn nicht probabilistisch bewertet werden (Otsuka 2023). Bayesianische Ansätze hingegen interpretieren Wahrscheinlichkeiten subjektiv, das heißt als einen „Grad der Überzeugung“ (Döring 2023, 604). Damit können Wahrscheinlichkeiten auch Hypothesen zugewiesen werden.

Die Konzeption des Wahrscheinlichkeitsbegriffes schlägt sich auch in der jeweiligen Inferenzpraxis nieder. Frequentistische Verfahren, wie z.B. der Neyman-Pearson-Test, verstehen Hypothesentests als Entscheidungsregeln unter Unsicherheit (Otsuka 2023, 80f.). Dabei werden zwei konkurrierende Hypothesen, nämlich die Nullhypothese (h) und die Alternativhypothese (h') verglichen. Die Nullhypothese besagt, dass der in der Alternativhypothese postulierte Zusammenhang nicht existiert (Bortz und Schuster 2010, 98f.; Kuckartz u. a. 2013, 145f.). Bayesianische Verfahren ermöglichen es, die Wahrscheinlichkeit einer Hypothese auf Grundlage der vorliegenden Daten zu bestimmen (Joyce 2021). Grundlage dafür ist Bayes' Theorem, das aus einem Prior bzw. einer Priorverteilung unter Berücksichtigung neuer Evidenz eine Posteriorverteilung ableitet (Sprengrer und Hartmann 2019).

Die Interpretation des Wahrscheinlichkeitsbegriffes sowie die Inferenzpraktiken verweisen auf unterschiedliche epistemische Prämissen. Während der Frequentismus stärker an einem hypothetisch-deduktiven Wissenschaftsmodell orientiert ist, spielt beim Bayesianismus eher ein induktiver Lernansatz sowie Vorwissen eine Rolle (Gelman und Shalizi 2013; Otsuka 2023).

Empirischer Theorievergleich mit dem DALA -Datensatz

Für den Theorievergleich wurde ein an van Dongen et al. (2019) angelehntes Fallbeispiel entwickelt. Die Forschungsfrage lautet: Wie wirken sich Gender und kulturelle Identität von Autor*innen auf ihre Repräsentation in Literaturanthologien aus? Anhand des Datensatzes *DALA: The Database of African American and Predominantly White American Literature Anthologies* (Earhart 2025) wurde diese Forschungsfrage mit zwei Modellen untersucht: einer frequentistischen linearen Regression und einer bayesianischen Beta-Regression. Der Datensatz umfasst eine Sammlung von amerikanischer und afroamerikanischer Li-

teraturanthologien im Zeitraum von 1915 bis 2017. Die Daten geben unter anderem Aufschluss über die Genderidentität („man“, „woman“, „non-binary“, „group“, „unknown“), die kulturelle Identität („asian“, „black“, „indigenous“, „jewish“, „latinx“, „white“, „two or more identities“, „unknown“) der Autor*innen und die jeweilige Seitenzahl pro Autor*in in einer Anthologie.³ Das Fallbeispiel dient an dieser Stelle lediglich der theoretischen Diskussion statistischer Paradigmen. Eine differenzierte Analyse würde weitere historische und editorische Dynamiken sowie andere Variablen berücksichtigen.

Frequentistische Analyse

Die frequentistische Analyse basiert auf einer linearen Regression, die den Zusammenhang zwischen der abhängigen Variablen „Seitenanteil pro Autor*in“ in der Anthologie und den Prädiktoren Gender und kulturelle Identität modelliert. Als Referenzkategorie dient „white man“, so dass alle Schätzungen relativ zu dieser Gruppe interpretiert werden. Die Nullhypothese (h) lautet, dass die Variablen Gender, kulturelle Identität oder deren Interaktion keinen Einfluss auf den geschätzten Seitenanteil haben. Die Alternativhypothese (h') besagt, dass mindestens eine der Variablen einen Einfluss hat. Die Schätzung des Regressionskoeffizienten erfolgt nach dem Kriterium der kleinsten Quadrate, die Unsicherheit wird durch Standardfehler und mittels Normalapproximation in Konfidenzintervalle quantifiziert. Für jeden Effekt wird ein t-Test durchgeführt, um die Nullhypothese ($\beta = 0$) zu prüfen. Im Fallbeispiel geht es zum einen um den Vergleich des durchschnittlichen Seitenanteils von männlich und weiblich gelesenen Autor*innen bei gleicher kultureller Identität, zum anderen um den Vergleich der kulturellen Identität. Zentral sind hier die p-Werte, die angeben, wie wahrscheinlich es ist, die beobachteten Daten unter der Annahme der Nullhypothese zu erhalten.

Abb.1: Frequentistische lineare Regression: Effektschätzungen mit 95%-Konfidenzintervallen

Die Effekte zeigen zunächst, dass Gender einen Einfluss hat (Abb. 1). Autorinnen erhalten im Durchschnitt einen um etwas 0,005 geringeren Anteil an den Gesamtseiten pro Anthologiebeitrag als Autoren ($p < 2e-16$). Auch die kulturelle Identität der Autor*innen wirkt sich aus. So haben beispielsweise jüdische Autoren im Vergleich zur Referenzgruppe „white man“ einen höheren Seitenanteil ($\beta = 0,006813$, $p < 2e-16$). Die Kombination von Gender und kultureller Identität verstärkt diese Unterschiede. Jüdische Autorinnen sind z.B. im Vergleich zu jüdischen Autoren benachteiligt ($\beta = -0,006591$, $p < 0.000001$). Das Gesamtmodell ist signifikant ($F(17, 20577) = 25.6$, $p < 2.2e-16$), weist aber mit einem erklärten Varianzanteil von 2 % ($R^2 = 0.021$) eine geringe Erklärungskraft auf. In frequentistischer Perspektive bedeuten diese Ergebnisse, dass die beobachteten Unterschiede der Seitenanteile unter der Annahme der Nullhypothese unwahrscheinlich wären. Es gibt also einen Zusammenhang zwischen der Genderkategorie, der kulturellen Identität der Autor*innen und dem jeweiligen Seitenanteil in einer Anthologie.⁴

Bayesianische Analyse

Für die bayesianische Analyse wurde derselbe Datensatz mit einer Beta-Regression modelliert, die den Seitenanteil pro Autor*in auf einer Skala von 0 bis 1 betrachtet (Ferrari und Cribari-Neto 2004). Um Unterschiede zwischen Anthologien zu berücksichtigen, enthält das Modell zusätzlich einen sogenannten Random Intercept für jede Anthologie. Das Sampling wurde über vier Ketten mit jeweils 4.000 Iterationen durchgeführt, was zu einer Gesamtzahl von 12.000 Posteriorverteilungen führt. Im Unterschied zur frequentistischen Methode wird nicht von einer Nullhypothese ausgegangen, sondern ein Prior aus subjektiven Vorwissen modelliert. Forschende haben also die Möglichkeit, Vorwissen in statistische Modelle zu integrieren. Im Fallbeispiel könnte das bedeuten, dass die Marginalisierung bestimmter Autor*innengruppen, z. B. Schwarzer Autorinnen, als explizite Annahme ins Modell integriert werden würde. Im Folgenden wird aus Gründen der Vergleichbarkeit über die Priors lediglich angenommen, dass extreme Effekte eher unwahrscheinlich sind.

Abb. 2: Bayesianisches Beta-Regression-Modell: Posteriorverteilungen mit 95%-Kreditabilitätsintervallen

Die Ergebnisse werden als Posteriorverteilungen dargestellt, die zeigen, wie wahrscheinlich bestimmte Effektschätzungen sind (Abb. 2). Diese erlauben die direkte Quantifizierung von Unsicherheit durch 95%-Kreditabilitätsintervalle. Anders als frequentistische Konfidenzintervalle geben Kreditabilitätsintervalle an, dass mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit der wahre Effekt innerhalb eines Intervalls liegt (Tschirk 2018, 122). Die Effekte sind auf der Logit-Skala angegeben, wobei negative Werte geringere und positive Werte höhere erwartete Seitenanteile im Vergleich zur Referenzgruppe („white man“) bedeuten. Autorinnen haben mit hoher Wahrscheinlichkeit einen geringeren Seitenanteil als Autoren ($\beta \approx -0,07$, KI: -0,09 bis -0,05). Jüdische Autoren haben wieder im Vergleich zur Referenzgruppe einen deutlich höheren erwarteten Seitenanteil ($\beta \approx +0,25$, KI: 0,21 bis 0,29). Die Kombination von Gender und kultureller Identität macht hier ebenfalls Benachteiligungen sichtbar: Jüdische Autorinnen haben einen geringeren Seitenanteil als jüdischen Autoren ($\beta \approx -0,26$, KI: -0,35 bis -0,17). Auch in der bayesianischen Analyse weisen die Ergebnisse darauf hin, dass Unterschiede in den Seitenanteilen in Abhängigkeit von Gender und kultureller Identität wahrscheinlich sind.

Ergebnisse und Diskussion

Inhaltlich führen beide Modellierungen mit Blick auf die Forschungsfrage also zu ähnlichen Schlussfolgerungen. Der Frequentismus folgt in diesem Fallbeispiel einer Entscheidungslogik. Die Nullhypothese dient als Referenzpunkt, sodass p-Werte und Konfidenzintervalle Effekte in signifikant bzw. nicht signifikant klassifizieren. Es handelt sich um eine binäre Evidenzstruktur. Bayesianische Verfahren hingegen erlauben eine graduelle Evidenzbewertung. Kreditabilitätsintervalle quantifizieren die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Parameter in einem bestimmten Bereich liegt. Im Fall des DALA-Datensatzes bedeutet dies, dass das frequentistische Modell eher anzeigt, dass Ungleichheit zwischen Autor*innengruppen besteht, während das baye-

sianische Modell sichtbar macht, wie wahrscheinlich und ausgeprägt diese Ungleichheit über verschiedene Anthologien hinweg ausfällt.

Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die DH? In der praktischen Arbeit bedeutet die Gegenüberstellung der Paradigmen erstens, dass die Wahl des statistischen Verfahrens zugleich einen epistemischen Rahmen festlegt. Es macht also einen Unterschied, welche statistische Verfahren und Softwarepakete DHler*innen in ihrer Arbeit verwenden. Zweitens zeigt sich, dass die Inferenzpraxis des Bayesianismus sich als besonders anschlussfähig für geisteswissenschaftliche Interpretationspraktiken erweist (Alvarado 2022; Karsdorp u. a. 2021; Kleymann 2025). Bayesianische Modelle erlauben nicht nur graduelle Prozesse der Evidenzgenerierung. Vielmehr kann in die Konstituierung des Priors auch subjektives Vorwissen einbezogen werden. Drittens erlaubt die Kenntnis statistischer Theorien möglicherweise eine erweiterte *statistical literacy*, um so geisteswissenschaftliche Forschungsgegenstände adäquater zu modellieren: „Statistical tools have shaped and were also shaped by its objects“ (Gigerenzer und Marewski 2015, 423).

Schlussfolgerung und Ausblick

Der Beitrag zeigt, dass statistische Verfahren in theoretische Rahmensetzungen eingebettet sind. Statistische Verfahren sind eben nicht neutral, sondern gestalten die Wissensproduktionen in den DH mit. Die Entscheidung von DHler*innen, ob sie Konfidenzintervalle nutzen oder Posteriorverteilungen interpretieren, hat Auswirkungen darauf, wie Wahrscheinlichkeit, Evidenz und Unsicherheit modelliert wird. Gerade mit Blick auf den Einsatz maschineller Lernverfahren stehen die DH vor einer doppelten Herausforderung. Erstens stellt sich die Frage, wie DHler*innen über die theoretischen Prämissen statistischer Grundlagen reflektieren können, wenn sie z.B. in großen generativen Sprachmodellen eingebettet sind. Zweitens geht es darum, dass wir als Community ein kritisches Beschreibungsvokabular finden, das uns dabei hilft, mit diesen Paradigmen umzugehen. Der Beitrag stellt eine Einladung dar, auf der Konferenz über den Einsatz von statistischen Theorien in den Austausch zu treten.

Fußnoten

1. Die moderne Statistik wird häufig zwischen deskriptiver und schließender Statistik unterschieden. Deskriptive Statistik umfasst verschiedene Methoden, mit denen vorhandene Daten beschrieben und Zusammenhänge zwischen einzelnen Merkmalen analysiert werden (Kuckartz et al. 2013). Hingegen besteht das Ziel der Inferenzstatistik darin, von einer Stichprobe auf die Grundgesamtheit zu schließen. Sie ermöglicht also Verallgemeinerungen, Wahrscheinlichkeitsaussagen und Hypothesentests, ob-

wohl nur ein Teil der Gesamtdaten erhoben wurde (Bortz und Schuster 2010; Otsuka 2023).

2. Die Debatte um das disziplinäre Verhältnis zwischen der Statistik und den Datenwissenschaften ist noch nicht abgeschlossen. Einen allgemeinen Überblick bietet Donoho (2017). In den DH wird auch auf die Datenwissenschaften Bezug genommen (McGillivray et al. 2020).

3. Die Operationalisierung im DALA-Datensatz erfolgt in stark vereinfachter Form. Earhart (2025) weist darauf hin, dass „race/ethnicity is a complicated and often fraught category, which we have over-simplified for the purposes of calculation“ und betont, dass „identity [is] fluid and culturally constructed, recognizing that such construction has real impacts“.

4. Die dargestellten Ergebnisse sind unterkomplex, um die methodische Vergleichbarkeit zwischen frequentistischen und bayesianischen Verfahren zu ermöglichen.

Bibliographie

Allington, Daniel. 2022. „The Place of Computation in the Study of Culture“. In *The Bloomsbury Handbook to the Digital Humanities*, herausgegeben von James O’Sullivan. Bloomsbury Academic. <https://doi.org/10.5040/9781350232143>.

Althof, Daniel. 2018. „Neue Wahlverwandtschaften“. Conference paper presented auf 5. Tagung des Verbandes „Digital Humanities im deutschsprachigen Raum“, Köln. DHd 2018 Kritik der digitalen Vernunft. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4622289>.

Alvarado, Rafael C. 2022. „Datawork and the Future of Digital Humanities“. In *The Bloomsbury Handbook to the Digital Humanities*, herausgegeben von James O’Sullivan. Bloomsbury Academic. <https://doi.org/10.5040/9781350232143>.

Arnold, Taylor, und Lauren Tilton. 2019. „New Data? The Role of Statistics in DH“. In *Debates in the Digital Humanities 2019*, herausgegeben von Matthew K. Gold und Lauren F. Klein, Bd. 5. University of Minnesota Press. <https://doi.org/10.5749/9781452963785>.

Bamman, David, Ted Underwood, und Noah A. Smith. 2014. „A Bayesian Mixed Effects Model of Literary Character“. In *Proceedings of the 52nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 370–79. <http://doi.org/10.3115/v1/P14-1035>.

Bortz, Jürgen, und Christof Schuster. 2010. *Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler*. 7., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl. Springer.

Chambers, John M. 1993. „Greater or Lesser Statistics: A Choice for Future Research“. *Statistics and Computing* 3 (4): 182–84. <https://doi.org/10.1007/BF00141776>.

Da, Nan Z. 2019. „The Computational Case against Computational Literary Studies“. *Critical Inquiry* 45: 601–39.

Desai, Jules, David Watson, Vincent Wang, Mariarosaria Taddeo, und Luciano Floridi. 2022. „The Epistemological

Foundations of Data Science: A Critical Review“. *Synthese* 200 (6): 469. <https://doi.org/10.1007/s11229-022-03933-2>.

D'Ignazio, Catherine, und Lauren F. Klein. 2020. *Data feminism. Strong ideas series.* The MIT Press.

Dobson, James E. 2019. *Critical Digital Humanities: The search for a Methodology.* Topics in the Digital Humanities, herausgegeben von Susan Schreibman und Raymond George Siemens. University of Illinois Press. <https://doi.org/10.5406/j.ctvfjd0mf>.

Dongen, Noah N. N. van, van Doorn ,Johnny B., Gronau ,Quentin F., u. a. 2019. „Multiple Perspectives on Inference for Two Simple Statistical Scenarios“. *The American Statistician* 73 (sup1): 328–39. <https://doi.org/10.1080/00031305.2019.1565553>.

Donoho, David. 2017. „50 Years of Data Science“. *Journal of Computational and Graphical Statistics* 26 (4): 745–66. <https://doi.org/10.1080/10618600.2017.1384734>.

Döring, Nicola. 2023. *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften.* 6. Aufl. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-64762-2>.

Drucker, Johanna. 2022. „Normative Digital Humanities“. In *The Bloomsbury Handbook to the Digital Humanities*, herausgegeben von James O'Sullivan. Bloomsbury Academic. <https://doi.org/10.5040/9781350232143>.

Earhart, Amy E. 2025. „DALA, The Database of African American and Predominantly White American Literature Anthologies“. *Journal of Open Humanities Data* 11. <https://doi.org/10.5334/johd.298>.

Efron, B. 1986. „Why Isn't Everyone a Bayesian?“. *The American Statistician* 40 (1): 1–5. <https://doi.org/10.2307/2683105>.

Ferrari, Silvia, und Francisco Cribari-Neto. 2004. „Beta Regression for Modelling Rates and Proportions“. *Journal of Applied Statistics* 31 (7): 799–815. <https://doi.org/10.1080/0266476042000214501>.

Gelman, Andrew, und Cosma Rohilla Shalizi. 2013. „Philosophy and the Practice of Bayesian Statistics“. *British Journal of Mathematical and Statistical Psychology* 66 (1): 8–38. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8317.2011.02037.x>.

Gengnagel, Tessa. 2022. „Vom Topos des Scheiterns als konstituierender Kraft: Ein Essay über Erkenntnisprozesse in den Digital Humanities“. *Fabrikation von Erkenntnis – Experimente in den Digital Humanities*, 5. HTML,XML,PDF. https://doi.org/10.17175/SB005_011.

Gigerenzer, Gerd, und Julian N. Marewski. 2015. „Surrogate science: The idol of a universal method for scientific inference“. *Journal of Management* 41 (2): 421–40. <https://doi.org/10.1177/0149206314547522>.

Herrmann, Berenike J. 2017. „In a test bed with Kafka. Introducing a mixed-method approach to digital stylistics“. *Digital Humanities Quarterly* 11 (4). <http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/11/4/000341/000341.html>.

Horstmann, Jan, Christian Lück, und Immanuel Normann. 2023. „Methode“. In AG Digital Humanities

Theorie des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e. V. (Hg.): *Begriffe der Digital Humanities.* Ein diskursives Glossar (= Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften / Working Papers, 2). https://doi.org/10.17175/WP_2023_007.

Hulden, Vilja. 2014. „Supervised Classification: The Naive Bayesian Returns to the Old Bailey“. *Programming Historian*, 3. <https://doi.org/10.46430/phen0038>.

Joyce, James. 2021. „Bayes' Theorem“. In *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Fall 2021 Edition, herausgegeben von Edward N. Zalta. <https://plato.stanford.edu/archives/fall2021/entries/bayes-theorem/>.

Karsdorp, Folgert, Mike Kestemont, und Allen Riddell. 2021. *Humanities Data Analysis: Case Studies with Python.* Princeton University Press. 10.5281/zenodo.891264.

Kitchin, Rob, und Tracey P. Lauriault. 2014. „Towards critical data studies: Charting and unpacking data assemblages and their work“. In *Geoweb and Big Data.* University of Nebraska Press.

Kleymann, Rabea. 2024. „Theorie“. In AG Digital Humanities Theorie des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e. V. (Hg.): *Begriffe der Digital Humanities.* Ein diskursives Glossar (= Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften / Working Papers, 2). https://doi.org/10.17175/wp_2023_013_v2.

Kleymann, Rabea. 2025. „Taken for Granted? Investigating Constructivist Principles with Bayes' Theorem in Digital Humanities Scholarship“. *Digital Scholarship in the Humanities* <https://doi.org/10.1093/llc/fqaf063>.

Kleymann, Rabea, Andreas Niekler, und Manuel Burghardt. 2022. „Conceptual Forays: A Corpus-Based Study of “Theory” in Digital Humanities Journals“. *Journal of Cultural Analytics* 7 (4). <https://doi.org/10.22148/001c.55507>.

Kuckartz, Udo, Stefan Rädiker, Thomas Ebert, und Julia Schehl. 2013. *Statistik: Eine verständliche Einführung.* VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-19890-3>.

Lin, Hanti. 2022. „Bayesian Epistemology“. In *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Fall 2022, herausgegeben von Edward N. Zalta und Uri Nodelman. Metaphysics Research Lab, Stanford University. <https://plato.stanford.edu/archives/fall2022/entries/epistemology-bayesian/>.

Long, Hoyt, und Richard Jean So. 2016. „Literary Pattern Recognition: Modernism between Close Reading and Machine Learning“. *Critical Inquiry* 42 (2): 235–67. <https://doi.org/10.1086/684353>.

McElreath, Richard. 2020. *Statistical Rethinking.* 2. Aufl. Texts in Statistical Science. CRC Press.

McGillivray, Barbara, Beatrice Alex, Sarah Ames, Guyda Armstrong, David Beavan, Arianna Ciula, Giovanni Colavizza, u. a. 2020. „The challenges and prospects of the intersection of humanities and data science:

A White Paper from The Alan Turing Institute“. <https://doi.org/10.6084/M9.FIGSHARE.12732164>.

Napoletani, Domenico, Marco Panza, und Daniele Struppa. 2021. „The Agnostic Structure of Data Science Methods“. *Lato Sensu: Revue de la Société de Philosophie des Sciences* 8 (2): 44–57. <https://doi.org/10.20416/LSRSPS.V8I2.5>.

Otsuka, Jun. 2023. *Thinking about Statistics: The Philosophical Foundations*. Routledge, Taylor & Francis Group. <https://doi.org/10.4324/9781003319061>.

Piper, Andrew. 2020. *Can We Be Wrong? The Problem of Textual Evidence in a Time of Data*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108922036>.

Roller, Ramona. 2022. „Theory-Driven Statistics for the Digital Humanities: Presenting Pitfalls and a Practical Guide by the Example of the Reformation“. *Journal of Cultural Analytics* 7 (4). <https://doi.org/10.22148/001c.57764>.

Romeijn, Jan-Willem. 2022. „Philosophy of Statistics“. In *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Fall 2022, herausgegeben von Edward N. Zalta und Uri Nodelman. Metaphysics Research Lab, Stanford University. <https://plato.stanford.edu/archives/fall2022/entries/statistics/>.

Saner, Philippe. 2022. *Datenwissenschaften und Gesellschaft: die Genese eines transversalen Wissensfeldes*. Digitale Soziologie, Band 1. Transcript.

Schmidt, Benjamin. 2016. „Do Digital Humanists need to Understand Algorithms?“. In *Debates in the Digital Humanities 2016*, herausgegeben von Matthew K. Gold und Lauren F. Klein. *Debates in the digital humanities*. University of Minnesota Press.

Sprenger, Jan. 2016. „Bayesianism vs. Frequentism in Statistical Inference“. In *Handbook of the Philosophy of Probability*, herausgegeben von Alan Hájek und Christopher Hitchcock. Oxford University Press.

Sprenger, Jan, und Stephan Hartmann. 2019. *Bayesian Philosophy of Science*. 1. Aufl. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199672110.001.0001>.

Stigler, Stephen M. 2016. *The Seven Pillars of Statistical Wisdom*. Harvard University Press.

Tschirk, Wolfgang. 2018. *Bayes-Statistik für Human- und Sozialwissenschaften*. Springer-Verlag.

Underwood, Ted. 2019. *Distant horizons: Digital evidence and literary change*. The University of Chicago Press.

Zima, Peter V. 2017. *Was ist Theorie? Theoriebegriff und Dialogische Theorie in den Kultur- und Sozialwissenschaften*. 2., Überarbeitete Aufl. utb. A. Francke Verlag.